

Tecnologia e Inovação em Saúde

DOI: 10.5281/zenodo.13824121

AMPLIFICAÇÃO ISOTÉRMICA MEDIADA POR LOOP COM TRANSCRIÇÃO REVERSA (LAMP) PARA DIAGNÓSTICO DE ARBOVÍRUS IN LOCO

Cecília Müller Wodzik¹; Marcos Lázaro Moreli².

¹Discente do curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A técnica de LAMP é um advento dos testes de amplificação de ácidos nucleicos (NAATs) devido a sua alta especificidade analítica e agilidade no diagnóstico molecular de arboviroses. Isso ocorre, pois a ausência de variações cíclicas de temperatura dispensa o uso oneroso do termociclador, profissionais especializados e favorece a aplicação do método em áreas remotas, com falta de recursos e onde o vírus é endêmico. No entanto, a RT-qPCR continua sendo o padrão ouro no diagnóstico por evitar a contaminação cruzada e conseguir utilizar o subproduto da reação em análises posteriores, como o sequenciamento genético. **OBJETIVOS:** Destacar a inovação da tecnologia de LAMP para diagnósticos de arbovírus *in loco*. **METODOLOGIA:** A busca dos artigos foi realizada na base de dados PubMed/Medline, aplicando os descritores indexados “Amplificação isotérmica” e “Diagnósticos de arbovírus”. Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram: serem completos, gratuitos, publicados entre os anos de 2019 e 2024, em português e inglês, apresentar a temática em questão, sendo excluídas monografias, livros e revistas. O operador booleano utilizado foi AND. A busca inicial recuperou 23 artigos, dos quais 14 foram selecionados segundo os critérios de inclusão, leitura dos títulos, resumos, e, por fim, leitura do artigo na íntegra. **RESULTADOS:** Sendo assim, dos 14 artigos analisados para o presente estudo, verificou-se que a escassez de muitos antivirais e vacinas aprovadas estabelecem uma situação de urgência para testes de detecção do genoma viral no próprio local de atendimento ao paciente. Dessa forma, a rapidez de revelação das sequências específicas do RNA alvo com ótima precisão é realizada seguindo as etapas da técnica de LAMP, o que garante a visualização a olho nu da saída colorimétrica do resultado no tubo de coleta, por meio da presença de pirofosfato de magnésio como precipitado branco após a hibridização, anelamento de primers internos (FIP e BIP) e desacoplamento da fita pela síntese de outra pelos primers externos (F3 e B3). **CONCLUSÃO:** Logo, conclui-se que a técnica de LAMP é inovadora, pois confirma a presença de sequências virais com alta sensibilidade diagnóstica em amostras coletadas e em tempo reduzido, facilitando o acesso ao resultado em regiões carentes de insumos. Portanto, promove o controle da propagação de infecções de arbovírus em estágio inicial no ponto de atendimento e, conseqüentemente, a descentralização dos cuidados de saúde.

Palavras-chave: arbovírus; ponto de atendimento; testes de amplificação de ácidos nucleicos.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.